

РАЗВИТИЕ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ С УЗБЕКСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ

Сайфуллаева Рано Рауфовна

Доктор филологических наук, профессор

Маратова Фариза Азаматовна

Магистрант 2 курса Навоийского государственного педагогического института направления «Теория и методика обучения и воспитания»

Аннотация. В статье рассматривается проблема развития речи учащихся в начальных классах на уроках русского в школах с узбекским языком обучения, а также приведу примеры различных видов работ.

Ключевые слова: развитие речи, учащиеся начальных классов, сочинение, обучение.

Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, интеллекта является его речь. Возникнув впервые в раннем детстве в виде отдельных слов, не имеющих ещё четкого грамматического оформления, речь постепенно обогащается и усложняется. Ребёнок овладевает фонетическим строением и лексикой, практически усваивает закономерности изменения слов (склонения, спряжения и пр.) и их сочетания, логику и композицию высказываний, овладевает диалогом и монологом, различными жанрами и стилями, оттачивает меткость и выразительность своей речи. Всем этим богатством ребёнок овладевает не пассивно, а активно в процессе своей речевой практики.

Человек всю жизнь совершенствует свою речь, овладевая богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в его речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся на детский возраст – его дошкольный и школьный периоды.

Первое условие речевого развития ребёнка – это потребность общения, или коммуникации. Но общение возможно только с помощью общепонятных знаков, т.е. слов, их сочетаний, различных оборотов речи. Следовательно, детям нужно дать образцы речи, или создать речевую среду. Это второе условие развития речи ребёнка. От того, какая у него речевая среда, во многом зависит богатство, разнообразие и правильность его собственной речи. Речевая среда – это речь родителей, других родных и друзей, фольклор, художественная литература, радио и телевидение, кино и театр, а в школе, кроме того, речь учителей и других работников школы, речь, звучащая на уроках, язык учебников и учебных пособий.

Речь помогает ребёнку не только общаться с другими людьми, но и познавать мир. Владение речью – это способ познания действительности. Богатство, точность, содержательность речи зависят от обогащения сознания ребёнка различными представлениями и понятиями, от жизненного опыта школьника, от объёма и динамичности его знаний. Иными словами, речь, развиваясь, нуждается не только в языковом, но и фактическом материале. Школьник хорошо расскажет или напишет только о том, что он хорошо знает: у него должен быть запас знаний, материала по теме рассказа, тогда он сможет выделить главное, существенное. Материал должен быть значимым. Это также необходимое условие речевого развития учащихся.

Для ребёнка хорошая речь – залог успешного обучения и развития. Кому неизвестно, что дети с плохо развитой речью нередко оказываются неуспевающими по разным предметам.

В школе учащиеся овладевают чтением и письмом. И чтение, и письмо – это речевые умения и навыки, опирающиеся на систему языка, на знание его фонетики, графики, лексики, грамматики, орфографии, навыки построения собственной речи и восприятия речи других людей. Письменная речь всегда строже устной, в ней отчётливо видны все ошибки и недочёты, столь характерные для младших школьников. Письменная речь имеет свои особенности в построении фраз, в отборе лексики, в использовании грамматических форм. Овладевая письменной речью, дети усваивают особенности текстов повествования, описания, рассуждения, письма, газетной статьи и пр., знакомятся с их стилистическими различиями.

Речь – очень широкая сфера деятельности человека.

В развитии речи выделяются три линии: работа над словом, работа над словосочетанием и предложением, работа над связной речью. Все эти три линии развиваются параллельно, хотя они находятся в то же время и в подчинительных отношениях: словарная работа даёт материал для предложений, для связной речи; при подготовке к рассказу, сочинению проводится работа над словом и предложением.

Упражнения в связной речи: рассказы, пересказы, сочинения и т.п. – представляют собой высшую ступень в сложной системе речевых упражнений, в них сливаются все умения – и в области словаря, и на уровне предложения, и по логике и композиции текста, и умение накапливать материал, и графико-орфографические умения.

Важнейшее требование, предъявляемое к речевым упражнениям, – систематичность, последовательность, перспективность, взаимосвязь разнообразных упражнений, умение подчинить их единой цели. Каждое новое упражнение, будучи связано с предыдущими, должно вносить что-то новое.

Важно предусмотреть определённую, конкретную цель каждого речевого упражнения. Это значит определить, какое новое умение по сравнению с уже с усвоенными сформирует это упражнение. Так одно сочинение знакомит детей с элементами описания, следующее с более сложными зарисовками по наблюдению, а затем может быть заодно и такое сочинение, где описательные элементы занимают уже значительное место.

Необходимо также разнообразие видов упражнений. Одно из требований систематичности состоит в том, чтобы в процессе обучения были более или менее равномерно представлены все доступные возрасту виды работ.

В развитии речи нужна долгая, кропотливая работа учителя и учащихся. Систематическая работа по развитию речи обязательно приведёт к успеху. Для этого необходимо:

- обеспечить хорошую речевую (языковую среду) для учащихся: восприятие речи взрослых, чтение книг и т.д.

- обеспечить создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию собственной речи учащихся, развивать их интересы, потребности и возможности самостоятельной речи.

- обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций, логических связей, активизировать употребление слов, образование форм, построение конструкций, обеспечить формирование конкретных умений в области развития речи.

- вести постоянную специальную работу по развитию речи (уровни: произносительный, словарный, морфологический, синтаксический и уровень связной речи, текста) связывая его с уроками грамматики, чтения, с изучаемым на них материалом.

- создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за выполнение требований к хорошей речи.

Овладение чтением и письмом открывает большие возможности для дальнейшего развития лексической, грамматической и стилистической сторон как устной, так и письменной речи.

Учащиеся, оканчивая начальные классы, должны уметь самостоятельно и грамотно написать связный рассказ. Программа по русскому языку предусматривает преимущественно письменные упражнения типа изложений и сочинений, а программа по чтению – устные упражнения типа пересказов, рассказывания. Однако упражнения в устной и письменной речи теснейшим образом связаны. Поэтому, планируя свою работу по развитию речи, определяю не только количество изложений и сочинений, но и характер устных и письменных работ и их место в системе занятий по чтению и русскому языку.

При этом имеется в виду, что умения в области письменной речи должны вырабатываться на основе развития устной речи.

Приведу примеры различных видов работ по развитию речи:

1. Рассказывание сказки по очереди.

Начинает учитель, ученики по очереди продолжают. Учитель может прерывать, предлагать неожиданный поворот событий, если рассказ становится слишком однообразным.

2. «Я задумал слово СО...?» - говорит учитель.

«СО-ВОК, СО-ДА, СО-КОЛ, СО-РО-КА», угадывает ученик и т.д.

3. Сочинение загадок.

4. Сложное задание: рассказать стихами простую сказку (например о курочке Рябее).

5. Соревнование на точность и полноту описания предметов.

6. Картинки и фотографии из книг и журналов. Придумать имена людям на картинке, их профессию, угадать где и как они живут, что любят. Можно использовать картинки с животными.

7. Игра «РАЗГОВОРЧИКИ». Для игры понадобится любая картинка, например из зоо-лото. Где живёт этот зверь, чем питается, как зовут детёнышей, когда спит? Обсуждаем и описываем предметы, активно используя прилагательные и предлоги, вспоминаем уменьшительно-ласкательные имена (зайчик, зайка, зайнышка) и сказочные эпитеты (серенький, попрыгайчик, трусишка).

8. Придумать весёлые имена для игрушек. Труднее дать смешные имена пальцам на руке или мебели.

9. Ассоциации. По очереди произносить слова, пришедшие на ум, в ответ на слово произнесенное другим игроком.

10. Игра «Опиши картинку». Задай вопросы к картинке. Чтобы выполнение этих заданий сделать более свободным и интересным, стоит ввести элемент соревновательности. Ученик смотрит на картинку в книге, описывает её, а другие отгадывают о какой картинке идёт речь.

11. Игра «Посылка». Различные предметы, игрушки разного размера положить в непрозрачный пакет – это сумка почтальона. Из неё по очереди следует доставать предметы и подробно описывать их, указывая от кого пришла эта посылка и почему.

12. Игра «История».

Понадобится 5 карточек со словами или с картинками. Задача: Составить осмысленное предложение, в котором были бы использованы все слова (или персонажи). Задание легче, если все слова в карточке связаны по смыслу. (Например: «дрова, печь, топор, огонь, рубить». «Дрова, нарубленные топором,

сунули в печь, и огонь был яркий».) Труднее, если слова между собой практически не связаны. . (Например: «стол, кирпич, дерево, мочалка, стол».)

13. Рассказывание сказки от имени её разных героев. Например, свою историю последовательно расскажут Ниф-Ниф, Наф-Наф, Нуф-Нуф и волк.

14. Игра «Противоположности» (антонимы).

Это могут быть слова противоположности, фразы противоположности.

15. Игра «Синонимы»

(Например: красивый – восхитительный, прекрасный, замечательный, изумительный)

16. Игра «Назови быстро» 5 круглых (твёрды, жёлтых) предметов, 5 маленьких птиц (домашних животных, деревьев).

17. Картинки-загадки. Ученик описывает предмет, изображённый на картинке, не называя его. Задача другого игрока угадать, что же изображено на картинке.

18. Вставь пропущенное слово (редактирование текста)

19. Продолжи текст по его началу.

20. Определение границ предложения (редактирование текста).

21. Работа над поредением правильного порядка слов в предложении.

22. Разбивка текста на части. Составление плана.

23. Работа над фразеологизмами.

24. Работа над значением слова, его многозначность.

Все эти виды работ подготавливают учащихся к самостоятельному написанию сочинений.

Сочинение заставляет ученика упорядочить свои мысли в соответствии с требованиями времени, учит красиво высказываться, кроме этого обогащает язык и учит грамотности.

Все сочинения в начальных классах как устные, так и письменные составляются по плану. От готовых планов в первый год обучения дети подводятся к коллективному составлению плана сочинения, а затем и к самостоятельной работе над ними. Что является важной целью в обучении выражения своих мыслей в разных видах сочинений.

Виды сочинений:

1. Сочинение-описание.

Описание - это текст, в котором названы признаки предмета (размер, форма, цвет, вкус, запах). Описание отвечает на вопрос **какой?** Для текста описания нужны имена прилагательные. Описанию помогают сравнения с чем-либо. Для этого используются слова как будто, как, словно, похож на.... В описании нет движения. Признаки описания неизменны и постоянны.

Схема построения описания.

1. Представление объекта речи.
2. Наиболее характерные признаки объекта речи.
3. Оценка объекта речи.

4. Заключение и вывод.

2. Сочинение-повествование.

Главная особенность повествования - сообщение о развивающихся действиях и о завершении действия. Повествовательный текст отвечает на вопросы: Кто? Что делал? Где? Когда? Как? Действия протекают во времени, чередой, одно за другим. Для того, чтобы показать последовательность действий, в языке имеются такие слова, как сначала, потом, затем, тогда, снова, сперва, ещё, уже и другие.

Схема построения повествовательного текста.

1. Начало действия (место, время).
2. Развитие действия (сообщение о действующем лице, особенности и порядок действий).
3. Кульминация.
4. Заключение и вывод.

3. Сочинение-рассуждение.

В рассуждении даётся объяснение какому-либо явлению, предмету, факту: событию и т.д. Основные вопросы, на которые отвечает рассуждение: Почему? Почему это произошло, случилось?

В написании рассуждения используются слова: во-первых, во-вторых, так как, поэтому, ведь, потому что, значит, кроме того, следовательно, итак.

Построение рассуждения чаще всего бывает таким: высказывается какая-либо мысль, потом идут доказательства этой мысли, а затем даётся вывод в результате приведённых доказательств. Утверждение, под которыми нет какой-либо логической опоры, доказательствами не являются.

Схема построения текста рассуждения.

1. Вступление.
2. Тезис (основная мысль, которая будет доказываться).
3. Аргументы (доводы, примеры, случаи, факты, цифры).
4. Вывод.

Итак, все эти виды работ по развитию речи на уроках русского языка обеспечивают правильное усвоение учащимися лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций, логических связей и т.д, т.е. обеспечивают формирование конкретных умений в области развития речи. Вся эта работа способствует не только развитию речи учащихся, но и развитию логического мышления, прививает навыки грамотного письма, владения устной и письменной речью.

Список использованной литературы:

1. Даль, В.И. Толковый словарь живого великорусского языка [Текст]/В.И. Даль. – М.: Русский язык, 1982. – т.3 – 555 с.
2. Львов, М.Р. Методика развития речи младших школьников: Пособие для учителя [Текст]/ М.Р. Львов. – 2-е. изд., перераб. – М.: Просвещение, 1985. – 171 с.
3. Савкина, Н.Г. Развитие умения формулировать определение понятий на уроках русского языка в начальных классах/ Ершовские чтения Межвузовский сборник научных статей. Ишим, 2013, с.131-135